

**MOLUSCOS PLIOCÉNICOS DA REGIÃO DE CALDAS DA RAINHA
— MARINHA GRANDE — POMBAL (PORTUGAL). I.*
ARCHAEOGASTROPODA. FISSURELLIDAE**

Carlos Marques da Silva**

I. Introdução

A malacofauna do Pliocénico da região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal (fig. 1), não obstante a sua importância e riqueza, é conhecida deficientemente. Testemunho disto é o facto de, desde o estudo pioneiro de G.F. DOLLFUS e B. COTTER, no início deste século (DOLLFUS & COTTER, 1909), apenas terem sido publicados cinco trabalhos em que são abordados aspectos da Paleontologia dos moluscos pliocénicos desta região: L.R. COX (1936, 1941), G. ZBYSZEWSKI (1959) e PH. BRÉBION (1971, 1974).

Sob os auspícios do Instituto Nacional de Investigação Científica e do Museu Nacional de História Natural (Mineralogia e Geologia), o estudo dos moluscos pliocénicos da região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal foi, recentemente, reatado. Este estudo inscreve-se no âmbito do Projecto 3C, da Linha 3, do INIC: ECOSTRATIGRAFIA E DINÂMICA SEDIMENTAR DE FORMAÇÕES CENOZÓICAS DE CALDAS DA RAINHA — LEIRIA — POMBAL e tem como objectivo mais geral o enquadramento ecostratigráfico da malacofauna: caracterização paleoambiental em conjugação com a cronostratigrafia.

No passado esta malacofauna foi estudada com o fito, antes de mais, de precisar o posicionamento estratigráfico dos sedimentos que a encerram. Este problema fundamental foi solucionado (no respeitante às jazidas da região da Marinha Grande e de Pombal) recorrendo ao estudo dos nanofósseis calcários. Este estudo revelou uma associação indicadora da Biozona CN12a de OKADA & BUKRY, correspondente à parte inferior da Biozona NN16 de MARTINI — base do Placencia-no, Pliocénico superior (CACHÃO, 1989).

Uma vez definido o posicionamento estratigráfico, à luz dos conhecimentos actuais, abrem-se novas perspectivas para o estudo paleontológico, nomeadamente,

* Trabalho realizado no âmbito do Projecto 3C, da Linha 3 do INIC: ECOSTRATIGRAFIA E DINÂMICA SEDIMENTAR DE FORMAÇÕES CENOZÓICAS DE CALDAS DA RAINHA — LEIRIA — POMBAL.

** Bolseiro do Instituto Nacional de Investigação Científica; colaborador do Museu Nacional de História Natural (Geologia e Mineralogia).
Museu Nacional de História Natural (Geologia e Mineralogia)
Rua da Escola Politécnica, 58
1294 LISBOA Codex. Portugal.

no domínio da Tafonomia e da Paleocologia. Contudo, para que tão ambicioso projecto seja exequível, impõe-se a realização prévia de um trabalho de capital importância enquanto base de qualquer estudo paleontológico i.e. o estudo sistemático da malacofauna.

Assim, o presente trabalho retoma o percurso ençetado por G.F. DOLLFUS e B. COTTER, em 1909, posteriormente continuado por L.R. COX e G. ZBYSZEWSKI, sendo o primeiro de uma série dedicada à sistemática e à revisão da taxonomia dos moluscos pliocénicos da região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal.

A escolha dos Archaeogastropoda, em particular da família Fissurellidae, para iniciar esta série de artigos não pretende vincular o aparecimento dos trabalhos subsequentes a uma ordem sistemática rígida. As diferentes famílias de moluscos serão abordadas à medida que o seu estudo for sendo concluído.

Salvo indicação em contrário, todos os moluscos descritos e figurados nesta série de artigos fazem parte das colecções do Museu Nacional de História Natural (Mineralogia e Geologia).

Fig. 1. Localização das jazidas referidas no texto.

1. Vale de Cabras; 2. Vale do Freixo; 3. Nadadouro.

II. Terminologia e parâmetros morfométricos utilizados nas descrições

Neste trabalho os moluscos serão figurados e descritos segundo um esquema padronizado que será, em princípio, comum a todos os artigos desta série. Nas descrições procurou utilizar-se a terminologia já consagrada na literatura malacológica portuguesa preterindo, tanto quanto possível, o uso de estrangeirismos ou neologismos. Quanto aos parâmetros utilizados na caracterização morfométrica das conchas, não há a assinalar divergências significativas em relação aos normalmente empregues pela maioria dos malacólogos. Em abono da objectividade e da uniformização de critérios são apresentados esquemas dos parâmetros morfométricos (fig. 2) e dos termos mais importantes (fig. 3) utilizados nas descrições.

Fig. 2. Parâmetros e relações morfométricas utilizados nas descrições.

A-Altura; C-Comprimento; L-Largura; Rm-Raio menor; Ex-Excentricidade do vértice ($Ex = 2 Rm/C$); C/L-Alongamento da concha.

Fig. 3. Termos mais importantes utilizados nas descrições.

III. Sistemática

Família *Fissurelidae* RISSO, 1826

Subfamília *Emarginulinae* GRAY, 1834

Gênero *Emarginula* LAMARCK, 1801

Emarginula fissura (Linnaeus, 1758)

Est. I, fig. 4

Emarginula fissura — NOBRE, 1931: 245, est. XXVII, fig. 14; NOBRE, 1938-40: 477, est. XLIII, fig. 9

Emarginula reticulata — ZBYSZEWSKI, 1959: 89, est. X, fig. 7, 8.

Emarginula fissura — MOSQUERA, 1983: 65.

Emarginula (Emarginula) reticulata — DELGADO, 1985: 50, est. I, fig. 1-3.

Emarginula fissura — GÓMEZ-ALBA, 1988: 274, est. CXXXVI, fig. 7.

Forma: Concha pequena, cônica, pateliforme, medianamente espessa, pouco alongada no sentido antero-posterior. Base sub-elíptica, sub-plana. Vértice situado sobre o eixo antero-posterior, sub-central, pequeno, liso, encurvado posteriormente. Perfil do lado anterior suavemente convexo, perfil do lado posterior quase rectilíneo, mais curto que o anterior. A concha apresenta uma fissura sobre o eixo antero-posterior, no lado anterior, que parte do bordo da concha e se prolonga no sentido do vértice até cerca de 1/3 do comprimento do lado, com uma espessura próxima da das costilhas principais. Após o fim da fissura o eixo antero-posterior é marcado por um sulco que se prolonga quase até ao vértice.

Parâmetros (mm) e Relações Morfométricas:

Exemplar N.º	A	C	L	Rm	Ex	C/L
MNHN/VF.03.06	6.4	9.5	7.3	4.0	0.84	1.30
MNHN/VF.03.07	4.1	7.7	5.6	3.3	0.86	1.38
MNHN/VF.03.08	3.6	7.0	5.0	2.4	0.69	1.40
MNHN/VF.03.09	3.1	5.7	4.1	2.1	0.74	1.39
MNHN/VF.03.10	3.0	5.6	4.1	2.0	0.71	1.37
MNHN/VF.03.11	3.1	5.1	3.9	1.5	0.59	1.31
MNHN/VF.03.12	3.0	4.9	3.6	1.4	0.57	1.36

Ornamentação: É constituída por cerca de 23 costilhas radiais principais com origem na zona apical em cujos interstícios, geralmente, se intercala uma costilha secundária. Perpendicularmente a estas existem cordões concêntricos, finos, menos pronunciados, que ao cruzarem-se com as costilhas originam uma escultura reticulada de malha aproximadamente quadrada. Cada costilha é constituída por uma fiada de finos tubérculos, mais visíveis nas conchas de menores dimensões. Bordo interno fortemente crenulado nas formas mais jovens — como resultado da sua intersecção com as costilhas radiais — quase liso nos exemplares de maiores dimensões. Superfície interna lisa e luzidia. Nas formas jovens apresenta ténues sulcos correspondentes às costilhas radiais no exterior. Na face interna a fissura apresenta-se lisa e dotada de uma calosidade que se prolonga quase até ao vértice da concha.

Comparação: *E. fissura* difere de *E. crassa* Sowerby por apresentar uma ornamentação radial muito menos uniforme, com costilhas bastante menos numerosas e mais marcadas; difere de *E. dujardini* Dollfus & Dautzemberg por possuir uma forma menos deprimida, uma fissura mais comprida e menor número de costilhas radiais; difere de *E. cancellata* Philippi por exibir uma ornamentação com menor quantidade de cordões concêntricos (DELGADO, 1985).

Observações: G. ZBYSZEWSKI (1959) refere que *E. reticulata* Sowerby (= *E. fissura*) foi assinalada no pliocénico português apenas em Nadadouro (Caldas da Rainha). PH. BRÉBION (1971) assinala somente a ocorrência de *E. reticulata* no pliocénico português, não referindo a proveniência.

Distribuição geocronológica e geográfica: Do Pliocénico até a actualidade.

E. fissura foi assinalada no Pliocénico de Inglaterra, Bélgica, França, Portugal, SW de Espanha e Itália. Vive actualmente nas costas atlânticas da Europa, Madeira e Canárias, e no Mediterrâneo ocidental.

Ecologia: Actualmente, *E. fissura* vive no andar médio e infralitoral, a pequena profundidade, fixando-se a rochas e, eventualmente, a bioclastros com o auxílio do seu pé musculoso. Herbívoros.

Material: Catorze exemplares provenientes da camada 3 da jazida de Vale do Freixo (Pombal). Base do Pliocénico superior.

Subfamília *Diodorinae* WENZ, 1938

Género *Diodora* GRAY, 1821

Diodora italica (DeFrance, 1820)

Est. I, fig. 1, 2, 3.

Fissurella italica — ZBYSZEWSKI, 1959: 90, est. X, fig. 25.

Diodora italica — ANNOSCIA, 1970: 211, est. II, fig. 4; MALATESTA, 1974: 126, est. XIII, fig. 2; D'ANGELO & GARGIULLO, 1981: 80; DELGADO, 1985: 52, est. I, fig. 4-6.

Diodora italica — BRAMBILLA & LUALDI, 1988, est. XI, fig. 2a-c; GOMÉZ-ALBA, 1988: 274, est. CXXXVI, fig. 10.

Forma: Concha pequena a média, cónica, truncada, deprimida, pateliforme, medianamente espessa, pouco alongada no sentido antero-posterior. Base ovalada, ligeiramente côncava, mais larga no lado posterior. Orifício apical excêntrico, situado sobre o eixo antero-posterior, mais próximo do lado anterior, de forma ovalada semelhante à da base, com paredes sub-verticais, mais largo e ligeiramente truncado posteriormente. Perfil do lado anterior rectilíneo, mais curto e inclinado que o posterior que é ligeiramente convexo.

Parâmetros (mm) e Relações Morfométricas:

Exemplar N.º	A	C	L	Rm	Ex	C/L
MNHN/VF.03.01	11	32	22	11	0.69	1.45
MNHN/VF.03.02	9	26	18	9	0.69	1.44
MNHN/VF.03.03	6	17	11	6	0.70	1.55
MNHN/VF.03.04	3.5	10	6	3.5	0.70	1.67
MNHN/VF.03.05	3	8.5	5.6	3.4	0.80	1.52

Ornamentação: É constituída por cerca de 19 a 21 costilhas radiais principais com origem na zona apical em cujos interstícios se intercalam de 3 a 7 costilhas secundárias com dimensões muito próximas das principais, excepto as que se encontram na vizinhança imediata destas que são, regra geral, muito mais finas. Os interstícios são mais estreitos que as costilhas. Perpendicularmente às costilhas radiais existem cordões concêntricos finos, lamelosos, menos pronunciados que as primeiras, formando grânulos nos pontos de intersecção com elas, dando origem a uma escultura finamente reticulada. Face interna lisa, pouco luzidia ou baça. Bordo interno crenulado, com os dentes geralmente agrupados em conjuntos de dois. Nos exemplares de maiores dimensões, por vezes, é possível observar a impressão muscular sub-central, com forma de ferradura interrompida no lado anterior. Na face interna o orifício apical apresenta um bordalete caloso truncado posteriormente.

Comparação: *D. italica* difere de *D. gracea* (Linnaeus) por apresentar uma ornamentação constituída por maior número de costilhas radiais, por as costilhas principais e os cordões concêntricos serem bastante menos pronunciados, por o orifício apical não ser ligeiramente estrangulado a meio e por ser, geralmente, de maiores dimensões.

Observações: G. ZBYSZEWSKI (1959) refere que *Fissurella italica* foi assinalada no Pliocénico de Vale de Cabras (Pombal) e Nadadouro (Caldas da Rainha).

PH. BRÉBION (1971) apenas assinala a ocorrência de *D. italica* no Pliocénico de Portugal, não referindo a proveniência.

Distribuição geocronológica e geográfica: Do Miocénico (Tortoniano) até à actualidade.

D. italica foi assinalada no Pliocénico de Inglaterra, Bélgica, Holanda, Portugal, SW Espanha, Itália e Chipre. Actualmente vive no Mediterrâneo.

Ecologia: Actualmente, *D. italica* vive no andar médio e infralitoral, a pequena profundidade, fixando-se a rochas, pedras e, eventualmente, a bioclastos com o auxílio do seu pé musculoso. Herbívoros.

Material: Oito exemplares provenientes da camada 3 da Jazida de Vale do Freixo (Pombal). Base do Pliocénico superior.

RESUMO:

Neste trabalho são estudadas do ponto de vista sistemático duas espécies de ARCHAEOGASTROPODA (Fissurellidae) provenientes de uma jazida pliocénica (Placenciano) da região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal; Vale do Freixo (Pombal). Complementarmente é dada a sua distribuição cronostatigráfica e geográfica, são referidas as citações para o Neogénico constantes da bibliografia geológica portuguesa e é abordada a sua ecologia — tipo de fundo, tipo de alimentação, batimetria e modo de vida.

ABSTRACT:

The present paper is a systematic study of two species of Archaeogastropoda (Fissurellidae) from Vale do Freixo, a pliocene outcrop (Piacenzian) of the Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal region. Also presented are their cronostatigraphical, and geographical distribution together with the citations in the Portuguese Neogene, and information concerning their ecology — substrate type, feeding methods, depth, and mode of life.

AGRADECIMENTOS

O autor deseja agradecer à Doutora FILOMENA DINIZ (Departamento de Geologia da F.C.U.L.) a revisão crítica do manuscrito e ao colega LUÍS PISANI BURNAY (Centro de Zoologia do I.I.C.T.) os conselhos e a ajuda preciosa dispensada aquando da identificação do material malacológico.

BIBLIOGRAFIA

- ANNOSCIA, E. (1970) — Contributi alle conoscenze del Neogene dell' Itália Meridionale. I Molluschi delle argille figuline di Venosa (Potenza). — *Giornale di Geol.*, Bolonha, 2.^a Ser., 35 (1): 207-242, ests. 2-7.
- BRAMBILLA, G. & LUALDI, A. (1988) — Il Pliocene della Valle Olona (Varese, Itália NW) nelle collezioni Sordelli 1874-79, Parona 1883 e Nangeroni 1928. — *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, Milão, 129 (1): 5-32, 12 ests.
- BRÉBION, PH. (1971) — Les Gastéropodes et Scaphopodes du Pliocène portugais. Remarques stratigraphiques et paléogéographiques. — *Bol. Soc. Geol. Portugal*, Lisboa, 17 (2-3): 129-138.
- (1974) — Nouvelle contribution à l'étude des Gastéropodes du Pliocène portugais. — *Com. Serv. Geol. Portugal*, Lisboa, 58: 151-160.
- CACHÃO, M. (1989) — *Contribuição para o estudo do Pliocénico marinho português (Sector Pombal/Marinha Grande)*. — Tese de mestrado. Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa, Lisboa (inérita).
- COX, L.R. (1936) — Pliocene Mollusca from Portugal. — *Mem. e Notícias*, Coimbra, 9: 47-75, 2 ests.
- (1941) — New Species of Gastropoda from the Pliocene of Portugal. — *Mem. e Notícias*, Coimbra, 10: 7-12, 2 figs.
- D'ANGELO, G. & GARGIULLO, S. (1981) — *Guida alle conchiglie mediterranee. Conoscerle, cercarle, collezionarle*. — Fabri Editori, Milão, 224 pp.
- DELGADO, J. A. (1985) — Estudio sistemático de los Gasterópodos del Plioceno de Huelva (SW de Espanha). I: Archaeogastropoda. — *Studia Geol. Salamantica*, Salamanca, 20: 45-77, 2 ests.
- DOLLFUS, G. F. & COTTER, B. (1909) — Mollusques tertiaires du Portugal. Le Pliocène au Nord du Tage (Plaisancian). Ire Partie — Pelecipoda. — *Mem. Com. Serv. Geol. Portugal*, Lisboa, 103 pp. + I-XXIV, 9 ests.
- GÓMEZ-ALBA, J.A.S. (1988) — *Guia de Campo de los Fósiles de España y de Europa* — Omega, Barcelona, 925 pp., 368 + XIX ests.
- MALATESTA, A. (1974) — Malacofauna pliocenica Umbra. — *Mem. Carta Geol. d'Itália*, Roma, 13: 498 pp., 32 ests.
- MOSQUERA, E. R. (1983) — Moluscos de la ria de Vigo. I Gasterópodos. — *Thalassas*, 1 (1) supl. 383 pp.
- NOBRE, A (1931) — *Moluscos marinhos de Portugal* — Instituto de Zoologia da Univ. do Porto, Porto, 466 pp., 80 ests.
- (1938-40) — *Fauna malacológica de Portugal. I — Moluscos marinhos e de águas salobras*. — Porto, 808 pp. 87 ests.

ZBYSZEWSKI, G. (1959) — Etude structurale de l'aire typhonique de Caldas da Rainha. — *Mem. Serv. Geol. Portugal*, Lisboa, 3 (N.S.), 182 pp., 11 ests.

ESTAMPA I

Todos os exemplares estão figurados em tamanho natural

- Fig. 1 (a,b,c) — *Diodora italica* (Defrance); Exemplar n.º MNHN/VF.03.01; Vale do Freixo; Pliocénico, Placenciano, cam. 3.
- Fig. 2 (a,b,c) — *Diodora italica* (Defrance); Exemplar n.º MNHN/VF.03.02; Vale do Freixo; Pliocénico, Placenciano, cam. 3.
- Fig. 3 (a,b,c) — *Diodora italica* (Defrance); Exemplar n.º MNHN/VF.03.03; Vale do Freixo; Pliocénico, Placenciano, cam. 3.
- Fig. 4 (a,b,c) — *Emarginula fissura* (Linnaeus); Exemplar n.º MNHN/VF.03.06; Vale do Freixo; Pliocénico, Placenciano, cam. 3.

Os exemplares figurados fazem parte das colecções do Museu Nacional de História Natural (Mineralogia e Geologia).

